

**МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ
ВЕРОЯТНОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АНАЛИТИКАМ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ**

**METHODOLOGICAL APPROACH TO SOLVING THE PROBLEM OF
ASSESSING PROBABILISTIC INDICATORS OF THE QUALITY OF
INFORMATION PROVIDED TO ANALYSTS OF INFORMATION AND
ANALYTICAL CENTERS**

ЛЕОНТЬЕВ АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВИЧ,

*кандидат технических наук, старший научный сотрудник, доцент,
МИРЭА – Российский технологический университет.*

ORCID: 0000-0003-3673-2468.

ТИМОШКИН МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ,

МИРЭА – Российский технологический университет.

ORCID: 0000-0003-1842-8331.

LEONTYEV ALEXANDER SAVELYEVICH,

*candidate of engineering sciences, senior research officer, associate professor,
MIREA – Russian Technological University.*

ORCID: 0000-0003-3673-2468.

TIMOSHKIN MAKSIM SERGEEVICH,

MIREA – Russian Technological University.

ORCID: 0000-0003-1842-8331.

В работе предложен методологический подход к решению задачи оценки вероятностных показателей качества информации, предоставляемой пользователям. Определены вероятностные показатели, характеризующие качество информации, предоставляемой аналитикам или должностным лицам информационно-аналитических центров (ИАЦ) при решении ими функциональных задач. Получены аналитические выражения для оценки вероятностных показателей, включая оперативность, достоверность, актуальность и полноту предоставляемой информации. Дана обобщенная формулировка проблемы оптимизации вероятностных показателей качества информации, предоставляемой аналитикам ИАЦ. На основе методов теории восстановления получены аналитические асимптотические выражения для оценки показателей актуальности информации. Предложена Марковская модель для расчета вероятности того, что информация в ИАЦ полна при решении задач, описывающих новые возникающие события, например, чрезвычайные ситуации. Получены функциональные уравнения и аналитические соотношения для оценки вероятностно-временных характеристик подготовки информационно-аналитических материалов аналитиками ИАЦ. Разработанный методологический подход реализован в виде базисных и интерфейсных аналитических подмоделей, предназначенных для автоматизированной оценки вероятностных показателей качества информации, используемой аналитиками ИАЦ.

The research proposes a methodological approach to solving the problem of assessing probabilistic indicators of the quality of information provided to users. Probabilistic indicators have been determined that

characterize the quality of information provided to analysts or officials of information and analytical centers (IAC) when they solve functional problems. Analytical expressions were obtained to evaluate probabilistic indicators, including efficiency, reliability, relevance and completeness of the information provided. A generalized formulation of the problem of optimizing probabilistic indicators of the quality of information provided to IAC analysts was given. Based on the methods of recovery theory, analytical asymptotic expressions for assessing indicators of information relevance were obtained. A Markov model was proposed to calculate the probability that the information in the IAC is complete when solving problems that describe new emerging events, for example, emergency situations. Functional equations and analytical relationships were obtained to assess the probabilistic-time characteristics of the preparation of information and analytical materials by IAC analysts. The developed methodological approach was implemented in the form of basic and interface analytical submodels designed for automated assessment of probabilistic indicators of the quality of information used by IAC analysts.

Ключевые слова: вероятностные показатели, информационно-аналитический центр, актуальность информации, временные характеристики, функции распределения, теория восстановления.

Key words: probability indicators, information and analytical center, information relevance, time characteristics, distribution functions, recovery theory.

Введение.

Формализацию задачи оценки эффективности информационных технологий, используемых аналитиками в информационно-аналитических центрах (ИАЦ), включая и технологии актуализации, предлагается осуществлять на основе введения вероятностных показателей, характеризующих качество информации, предоставляемой пользователям, вывода функциональных соотношений зависимости частных показателей от параметров, характеризующих требования пользователя, программно-технические средства (ПТС), организацию сбора, подготовки, хранения и представления данных.

Для рациональной организации процесса информационного обслуживания необходима информация о частоте использования различных фрагментов информационных фондов (ИФ) системы пользователями, важности решаемых с их помощью задач, о требованиях пользователей, предъявляемых оперативности, достоверности, актуальности, полноте и конфиденциальности предоставляемой им информации, а также о параметрах, характеризующих процесс подготовки данных в источниках [1].

Вероятностные показатели качества информации, предоставляемой пользователям.

Качество обслуживания множества пользователей ИАЦ с помощью информационных технологий ($i = \overline{1, N}$) можно определить следующим вероятностным критерием:

$$P_{\text{sum}} = \frac{\sum_{i=1}^N \alpha_i \lambda_i P_{\text{sum}_i}}{\sum_{i=1}^N \alpha_i \lambda_i}, i = \overline{1, N}, \sum_{i=1}^N \alpha_i = 1, \quad (1)$$

где α_i – весовые коэффициенты важности пользователя,

λ_i – интенсивность обращения i -го пользователя к системе,

P_{sum_i} – вероятность того, что предоставляемая i -му пользователю информация будет своевременной (P_1), достоверной (P_2) актуальной (P_3), полной (P_4) и конфиденциальной (P_5).

P_1 - P_5 – частные вероятностные показатели. В данной работе показатель P_5 не рассматривается и полагается равным 1. Асимптотические методы расчета P_5 представлены в работе [2].

Пользователь может решать стоящие перед ним проблемы в двух основных режимах работы ИАЦ. В 1-ом режиме он решает свои задачи на основе данных, находящихся в ИФ

распределенной вычислительной системы ИАЦ и поступающих в ИФ от некоторых сторонних источников на регулярной основе. В этом случае все необходимые для решения данные находятся в ИФ, хотя и могут быть устаревшими. Частный вероятностный показатель P_4 в этом случае не рассматривается и полагается равным 1.

Во 2-ом режиме для решения задач пользователя (кризисные ситуации, ЧС и т.д.) данных в ИФ, как правило, недостаточно, а в некоторых случаях они вообще отсутствуют. В этом случае основными показателями, характеризующими качество предоставляемой информации по запросам пользователей, являются оперативность (P_1), достоверность (P_2) и полнота (P_4).

Оценка вероятностных показателей качества информации, предоставляемой пользователям в первом режиме функционирования ИАЦ.

Вероятностный показатель, характеризующий качество информации, предоставляемой i -му пользователю, в 1-ом режиме определяется соотношением:

$$P_{sum-i}^{(1)} = \frac{\sum_{l=1}^L \{\beta_{il} * \sum_{j=1}^J [\lambda_{ijl} * P_{1ijl}(T_{dl}) * P_{2ijl} * P_{3ijl}]\}}{\sum_{l=1}^L \beta_{il} * \sum_{j=1}^J \lambda_{ijl}}, \sum_{l=1}^L \beta_{il} = 1, \quad (2)$$

где β_{il} – весовой коэффициент важности l -ой задачи, решаемой i -ым пользователем;

$$P_{1ijl}(T_{dl}) = 1 - \exp\left(-\frac{T_{dl}}{T_{ijl}}\right);$$

T_{dl} – заданное пользователем директивное значение времени решения l -ой задачи;

T_{ijl} – среднее время предоставления i -му пользователю документов j -го типа при решении l -ой задачи;

$P_{1ijl}(T_{dl})$ – вероятность своевременного предоставления данных j -го типа i -му пользователю при решении l -ой задачи;

P_{2ijl} – вероятность того, что информация j -го типа будет достоверной;

P_{3ijl} – вероятность того, что данные j -го типа, предоставляемые i -му пользователю при решении l -ой задачи - актуализированы;

$\lambda_{ijl} = f(\lambda_{il}, \overline{C(j)})$ – интенсивность предоставления i -му пользователю выходных документов j -го типа при решении l -ой информационно-аналитической задачи, $\overline{C(j)}$ – параметры, характеризующие алгоритм работы информационно-аналитических систем (ИАС) при предоставлении пользователю документов j -го типа, λ_{il} – интенсивность (частота) решения i -ым пользователем l -ой информационно-аналитической задачи.

Среднее время решения задач пользователя $T_{ijl} = f(\overline{X}, \overline{P}, \lambda_{ijl}, \overline{O}, V_{ijl})$ зависит от параметров, характеризующих программно-технические средства (ПТС) – \overline{X} , режимы доступа – \overline{P} , организацию хранения и объем ИФ – \overline{O} объем обрабатываемых данных – V_{ijl} . Основными методами оценки T_{ijl} являются измерения и моделирование. Методы оценки временных характеристик T_{ijl} , вероятности своевременного представления данных $P_{1ijl}(T_{dl})$ и вероятности того, что информация будет достоверной P_{2ijl} при использовании в качестве программно-технических средств и средств хранения информации многомашинных вычислительных комплексов и локальных вычислительных сетей представлены в работах [2-7].

Частный показатель $P_{3il} = f(\lambda_{il}, \beta_{il}, \overline{X}, \overline{P}, \overline{Y})$, характеризующий вероятность того, что данные, необходимые для решения l -ой задачи i -ым пользователем актуализированы, зависит от параметров λ_{il}, β_{il} , определяемых пользователем, параметров, характеризующих ПТС – \overline{X} ,

режимы корректировки – \overline{P}_k процесс подготовки информации в источниках $\overline{Y} = (T_{ol}, T_{nl})$. T_{ol} – средний интервал, через который статистические данные для 1-ой задачи поступают в источник, T_{nl} – среднее время обработки данных в стороннем источнике.

Оценка P_{zil} базируется на методах теории случайных потоков и теории восстановления. Определяются 3 случайных процесса: процесс поступления данных в сторонний источник (например, Госкомстат), процесс подготовки (обработки) данных источником, процесс внесения корректировок в ИФ (актуализация). В простейшем случае, когда все 3 процесса являются детерминированными P_{zil} можно оценить следующим соотношением

$$P_{zil} = \frac{(T_{ol} - T_{nl} - T_{kl})}{T_{ol}}, \quad (3)$$

где T_{kl} – среднее время внесения корректировок в ИФ обслуживающим персоналом.

В общем случае все процессы поступления данных, их обработки и внесения корректировок являются случайными. В этом случае для оценки актуальности данных можно воспользоваться методами теории восстановления случайных процессов.

Расчет показателей актуальности информации при мониторинге исследуемых проблем, осуществляемым в соответствии с некоторым установленным регламентом.

Пусть $F(t)$ – ФР интервала времени между двумя последовательными моментами $(t_n, n = \overline{1, \infty})$ принятия решения о сборе информации по регламенту;

$f = \int_0^{\infty} t dF(t)$ – средний интервал времени между двумя последовательными моментами проведения сбора информации по регламенту;

$C(t)$ – ФР времени потери актуальности информации (функция старения информации);

$c = \int_0^{\infty} t dC(t)$ – среднее время старения информации;

$B(t)$ – ФР времени сбора, передачи и ввода информации в систему;

$b = \int_0^{\infty} t dB(t)$ среднее время подготовки информации.

Последовательность точек $\{t_n\}_{n=1}^{\infty}$ начала очередного сбора информации по регламенту представляет собой процесс восстановления:

Последовательности $\{t_n\}_{n=1}^{\infty}$ поставим в соответствие случайную функцию $\xi(t)$, где $\xi(t) = 0$ при $0 \leq t < t_1$, $\xi(t) = u(t - t_n)$ при $t_n \leq t < t_{n+1}$, где $u(t)$ – непрерывная ограниченная функция: $u(t - t_n) = 1 - \int_0^{\infty} C(t + \tau - t_n) dB(\tau)$.

$u(t - t_n)$ в интервале $t_n \leq t < t_{n+1}$ является вероятностью сохранения актуальности информации.

Тогда в соответствии с известным свойством теории восстановления [9]:

$$M(\xi(t)) = \int_0^t \{[1 - F(t - x)][1 - \int_0^{\infty} C(t + \tau - x) dB(\tau)]\} dH(x), \quad (4)$$

где $H(x)$ - функция восстановления.

В соответствии с предельной (узловой) теоремой восстановления [9]:

$$P_{\text{акт}} = \lim_{t \rightarrow \infty} [M(\xi(t))] = \frac{1}{f} \int_0^{\infty} \{[1 - F(t)](1 - \int_0^{\infty} C(t + \tau) dB(\tau))\} dt. \quad (5)$$

Рассмотрим асимптотический подход расчета вероятности того, что информация будет актуальной $P_{\text{акт}}$ при регламентном сборе информации, используя соотношение (5), в том случае когда функции распределения $F(t), C(t), B(t)$ принадлежат классу экспоненциальных функций.

Пусть $B(t) = 1 - e^{-t/b}, C(t) = 1 - e^{-t/c}, F(t) = 1 - e^{-t/f}$.

Тогда $1 - \int_0^\infty C(t + \tau)dB(\tau) = 1 - \int_0^\infty (1 - e^{-((t+\tau)/c)})\frac{1}{b}e^{-\tau/b}d\tau = \frac{\frac{1}{b}}{\frac{1}{c} + \frac{1}{b}}e^{-t/c}$.

$$P_{\text{акт}} = \frac{1}{f} \int_0^\infty e^{-t/f} \frac{\frac{1}{b}}{\frac{1}{c} + \frac{1}{b}} e^{-t/c} dt = \frac{\frac{1}{b}}{\frac{1}{c} + \frac{1}{b}} * \frac{1}{f} \tag{6}$$

Определим целевую функцию сохранения актуальности при решении задач организации мониторинга (асимптотический подход) по определенному регламенту при условии, что среднее время сбора, передачи и ввода в систему информации намного меньше, чем среднее время устаревания информации ($b \ll c \rightarrow \frac{1}{b} \gg \frac{1}{c}$):

$$P_{\text{акт}} = \frac{\frac{1}{f}}{\frac{1}{c} + \frac{1}{b}} \tag{7}$$

Из соотношения (7) видно, что для повышения актуальности собираемой информации регламент сбора должен быть организован так, чтобы интервал между двумя последовательными точками сбора был существенно меньше среднего времени устаревания информации (потери актуальности).

Расчет показателей актуальности информации, когда сбор и подготовка информации начинается сразу после значимого изменения информации (потери актуальности).

Пусть $C(t)$ – ФР времени старения информации (потери актуальности значимого изменения информации).

Последовательность точек $\{t_n\}_{n=1}^\infty$ значимого изменения информации представляет собой процесс восстановления:

Последовательности $\{t_n\}_{n=1}^\infty$ поставим в соответствие случайную функцию $\xi(t)$, где $\xi(t) = 0$ при $0 \leq t < t_1$,

$\xi(t) = u(t - t_n)$ при $t_n \leq t < t_{n+1}$, где $u(t)$ – непрерывная ограниченная функция: $u(t - t_n) = B(t - t_n)$. $B(t)$ – ФР времени сбора и подготовки информации после значимого ее изменения

$B(t - t_n)$ в интервале $t_n \leq t < t_{n+1}$ является вероятностью того, что информация будет актуальна в момент времени t , где $\{t_n\}_{n=1}^\infty$ точки значимого изменения информации.

Тогда в соответствии с известным свойством теории восстановления [9] $M(\xi(t)) = \int_0^t [1 - C(t - x)]B(t - x)dH(x)$, где $H(x)$ – функция восстановления.

В соответствии с предельной узловой теоремой теории восстановления:

$$P_{\text{акт}} = \frac{1}{c} \int_0^\infty [1 - C(t)]B(t)dt. \tag{8}$$

Рассмотрим асимптотический подход, когда ФР $B(t)$ и $C(t)$ являются экспоненциальными: $B(t) = 1 - e^{-t/b}, C(t) = 1 - e^{-t/c}$. В этом случае, воспользовавшись соотношением (8), можно легко получить следующую расчетную формулу:

$$P_{\text{акт}} = \frac{1}{c} \int_0^\infty e^{-t/c} (1 - e^{-t/b}) dt = 1 - \frac{\frac{1}{c}}{\frac{1}{c} + \frac{1}{b}} = \frac{\frac{1}{b}}{\frac{1}{c} + \frac{1}{b}} \tag{9}$$

Как видно из формулы (9) для повышения актуальности необходимо таким образом организовать сбор и подготовку информации, чтобы время сбора и подготовки было существенно меньше интервала между значимыми изменениями используемой информации.

Оценка вероятностных показателей качества информации, предоставляемой пользователям во втором режиме функционирования ИАЦ.

Во втором режиме (кризисные ситуации, ЧС и т.д.) данные необходимые для решения задач пользователя, как правило, отсутствуют в ИФ. Показатели качества информации, предоставляемой пользователю по его запросам, в этом случае можно определить с помощью следующего вероятностного показателя:

$$P_{sum_i}^{(2)} = \frac{\sum_{i=1}^L \{\beta_{il} * \lambda_{il} * P_{1il}(T_{dl}) * P_{2il}\}}{\sum_{i=1}^L \beta_{il} * \lambda_{il}}, \sum_{i=1}^L \beta_{il} = 1 \tag{10}$$

$$P_{1il}(T_{dl}) = P_{0l}(1 - \exp(-T_{dl}/T_{0l})) + P_1(1 - \exp(-T_{dl}/T_{1l})) + P_2(1 - \exp(-T_{dl}/T_{2l})) \tag{11}$$

где $P_{0l} + P_1 + P_2 = 1$;

P_{0l} – вероятность того, что данные, необходимые для решения 1-ой задачи, находятся в ИФ рассматриваемой вычислительной системы ИАЦ;

P_1 – вероятность того, что информация может быть найдена в ИФ, не входящих в распределенную вычислительную систему ИАЦ;

P_2 – вероятность того, что данных нет в доступных фондах;

$T_{0l} = f1(\bar{X}, \bar{P}_p, \lambda_\phi, \bar{O}, V_l)$ – среднее время представления данных для 1-ой задачи из ИФ с вычислительной системой ИАЦ;

$T_{1l} = f2(\bar{X}, \bar{P}_p, \lambda_\phi, \bar{O}, V_l)$ – среднее время представления данных для 1-ой задачи из ИФ ∉ вычислительной системе ИАЦ;

λ_ϕ – фоновая нагрузка;

\bar{P}_p – параметры, характеризующие режимы доступа;

V_l – объем данных для 1-ой задачи;

$T_{2l} = T_{\text{поиска ист.}} + T_{\text{получ.инф.}} + T_{\text{обр.}} + T_{\text{ввода}} + T_{\text{представ.}}$

Основными методами оценки T_{0l} и T_{1l} являются измерения и моделирование, базирующееся на использовании методов теории массового обслуживания. При разработке методов моделирования необходима разработка аналитической модели пользователя, аналитической модели типового информационного модуля и аналитической модели передачи данных в сети.

Оценка полноты информации в ИАЦ при решении 1-ой задачи с помощью Марковской модели.

Пусть через случайные интервалы времени появляется новая информация, необходимая для решения 1-ой задачи в ИАЦ, и ФР времени подготовки, передачи и ввода в ИАЦ новой информации для 1-ой задачи распределена по экспоненциальному закону $B_l(t) = 1 - e^{-\mu t}$, где $\mu = \frac{1}{B_l^{(1)}}$, $B_l^{(1)}$ – среднее время подготовки, передачи и ввода в ИАЦ новой информации, необходимой для решения 1-ой задачи.

Пусть случайные интервалы времени, через которые появляется новая информация для решения 1-ой задачи, также распределены по экспоненциальному закону $A_l(t) = 1 - e^{-\lambda t}$, где $\lambda = \frac{1}{A_l^{(1)}}$, $A_l^{(1)}$ – средний интервал, через который появляется новая информация, необходимой для решения 1-ой задачи.

В этом случае для оценки полноты информации в ИАЦ P_{0l} , необходимой для решения l -ой задачи, может быть использована Марковская модель гибелиразмножения, с помощью которой легко получить следующие результаты:

$$P_{0l} = e^{-\rho}, \rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{B_l^{(1)}}{A_l^{(1)}}, \quad (12)$$

$$P_{1l} = \rho P_{0l}, P_{2l} = \rho^2 P_{0l}, P_{nl} = \rho^n P_{0l},$$

где P_{nl} – вероятность того, что пропущено n -событий, описание которых необходимо для решения l -ой задачи.

При $\rho \ll 1, e^{-\rho} \approx 1 - \rho \approx \frac{A_l^{(1)} - B_l^{(1)}}{A_l^{(1)}}.$

Для удовлетворения требований пользователя независимо от его запросов необходимо постоянно осуществлять сбор данных в хранилище по возможным кризисным ситуациям, интересующим пользователя, что приведет к резкому повышению параметров P_{0l}, P_{1l} .

Обобщенная постановка проблемы максимизации вероятностных показателей качества информации, предоставляемой аналитикам ИАЦ, и классы решаемых при этом задач.

Ставится проблема: При ограниченных ресурсах максимизировать показатели качества информации $\{ P_{sum_i}^{(1)} - \text{выражение (2)}, P_{sum_i}^{(2)} - \text{выражения (10) и (11)} \} i = 1 \dots N$, предоставляемой аналитикам или должностным лицам при решении ими функциональных задач, с учетом приоритетности этих задач и частоты их решения.

При этом должны решаться следующие классы задач:

- Организационные: методологическое, кадровое обеспечение.
- Технологические: сбор, обработка, актуализация, представление информации.
- Проблемные: разработка новых аналитических задач, проектирование и разработка новых информационных технологий.

Вероятностные модели описания процессов подготовки информационно-аналитических материалов в ИАЦ.

Рассмотрим простейший технологический процесс подготовки ИАМ. При поступлении запроса на подготовку ИАМ выполняются следующие действия [10; 11]:

–с вероятностью P_1 готовится предписание на фактографический поиск (ФР $\Pi_1(t)$), выполняется поиск (ФР $T_1(t)$), анализируются отобранные документы (ФР $a_1(t)$), с вероятностью P_{11} уточняется предписание Π_1 и повторяется операция поиска T_1 , а с вероятностью $P_{12}(P_{12} = 1 - P_{11})$ результаты передаются на конечную операцию - анализ выходной коллекции документов $A_4(\text{ФРА}_4(t))$;

–с вероятностью P_2 готовится предписание на контекстный поиск (ФР $\Pi_2(t)$), выполняется поиск (ФР $T_2(t)$), анализируются отобранные документы (ФР $a_2(t)$), с вероятностью P_{21} уточняется предписание Π_2 и повторяется операция контекстного поиска T_2 , а с вероятностью $P_{22}(P_{22} = 1 - P_{21})$ результаты передаются на конечную операцию - анализ выходной коллекции документов $A_4(\text{ФРА}_4(t))$.

Функциональное уравнение, описывающее преобразования Лапласа-Стилтьеса функции распределения времени подготовки ИАМ $X^*(s) \{ X^*(s) = \int_0^\infty e^{-st} dX(t) \}$, имеет вид:

$$X^*(s) = P_1 \left\{ \frac{(1-P_{11})\Pi_1^*(s)T_1^*(s)a_1^*(s)A_4^*(s)}{[1-P_{11}\Pi_1^*(s)T_1^*(s)a_1^*(s)]} \right\} + P_2 \left\{ \frac{(1-P_{21})\Pi_2^*(s)T_2^*(s)a_2^*(s)A_4^*(s)}{[1-P_{21}\Pi_2^*(s)T_2^*(s)a_2^*(s)]} \right\} \quad (13)$$

где $\Pi_1^*(s) = \int_0^\infty e^{-st} d\Pi_1(t)$, $T_1^*(s) = \int_0^\infty e^{-st} dT_1(t)$, $a_1^*(s) = \int_0^\infty e^{-st} da_1(t)$,
 $\Pi_2^*(s) = \int_0^\infty e^{-st} d\Pi_2(t)$, $T_2^*(s) = \int_0^\infty e^{-st} dT_2(t)$, $a_2^*(s) = \int_0^\infty e^{-st} da_2(t)$.

Действительно функциональное соотношение, описывающее фактографический поиск имеет вид:

$$F_{\phi n}^*(s) = \sum_{k=1}^{\infty} P_{11}^{k-1} (1 - P_{11}) [\Pi_1^*(s)T_1^*(s)a_1^*(s)]^k = \frac{1 - P_{11}}{P_{11}} \sum_{k=1}^{\infty} P_{11}^k [\Pi_1^*(s)T_1^*(s)a_1^*(s)]^k =$$

$$= \frac{(1-P_{11})P_{11}\Pi_1^*(s)T_1^*(s)a_1^*(s)}{P_{11}[1-P_{11}\Pi_1^*(s)T_1^*(s)a_1^*(s)]} = (1 - P_{11}) \frac{\Pi_1^*(s)T_1^*(s)a_1^*(s)}{[1-P_{11}\Pi_1^*(s)T_1^*(s)a_1^*(s)]}. \quad (14)$$

где $F_{\phi n}^*(s) = \int_0^\infty e^{-st} dF_{\phi n}(t)$ – преобразование Лапласа-Стильтьеса функции распределения времени выполнения операции фактографического поиска документов ($F_{\phi n}(t)$).

Дифференцируя соотношение (14) по s и полагая $s = 0$, можно легко получить следующую формулу для оценки среднего времени операций фактографического поиска:

$$F_{\phi n}^{(1)} = - \left(F_{\phi n}^*(s) \right)' \Big|_{s=0} = \frac{1}{1-P_{11}} \left[\Pi_1^{(1)} + T_1^{(1)} + a_1^{(1)} \right], \quad (15)$$

где $\Pi_1^{(1)}$ – среднее время подготовки оператором предписания на фактографический поиск на рабочей станции,

$T_1^{(1)}$ – среднее время выполнения фактографического поиска на сервере ЛВС по заданному предписанию,

$a_1^{(1)}$ – среднее время анализа на рабочей станции аналитиком документов, отобранных при фактографическом поиске по заданному предписанию, и принятие решения о корректировке операции поиска.

Оценка параметров $\Pi_1^{(1)}$, $a_1^{(1)}$, а также вероятности P_{11} осуществляется статистическими методами на основе непосредственных измерений операций, выполняемых аналитиками на рабочих местах ЛВС.

Функциональные соотношения, описывающие операции контекстного поиска, имеют вид:

$$F_{kn}^*(s) = \sum_{i=1}^{\infty} P_{21}^{i-1} (1 - P_{21}) [\Pi_2^*(s)T_2^*(s)a_2^*(s)]^i = (1 - P_{21}) \frac{\Pi_2^*(s)T_2^*(s)a_2^*(s)}{[1-P_{21}\Pi_2^*(s)T_2^*(s)a_2^*(s)]} \quad (16)$$

где $F_{kn}^*(s) = \int_0^\infty e^{-st} dF_{kn}(t)$ – преобразование Лапласа-Стильтьеса функции распределения ($F_{kn}(t)$) времени выполнения операций контекстного поиска документов в ЛВС, включая операции на рабочей станции и сервере поиска.

Из выражения (16) легко получить следующую формулу для оценки среднего времени операций контекстного поиска в ЛВС ИАЦ:

$$F_{kn}^{(1)} = - \left(F_{kn}^*(s) \right)' \Big|_{s=0} = \frac{1}{1-P_{21}} \left[\Pi_2^{(1)} + T_2^{(1)} + a_2^{(1)} \right], \quad (17)$$

где $\Pi_2^{(1)}$ – среднее время подготовки оператором предписания на контекстный поиск на рабочей станции,

$T_2^{(1)}$ – среднее время выполнения фактографического поиска на сервере ЛВС ИАЦ по заданному предписанию,

$a_2^{(1)}$ – среднее время анализа на рабочей станции аналитиком документов, отобранных при контекстном поиске по заданному предписанию, и принятия решения о корректировке предписания на поиск.

Определив с помощью вложенной модели аппаратно-программного уровня параметры ФР $T_1(t)$ и $T_2(t)$ [3,7,8] и дифференцируя функциональное уравнение (13) по s , легко получить расчетные соотношения для оценки среднего значения ($X^{(1)}$), дисперсии ($X^{(2)} - (X^{(1)})^2$) ФР времени подготовки ИАМ ($X(t)$) для заданного технологического процесса. В частности, $X^{(1)}$ определяется следующей формулой:

$$X^{(1)} = \left(P_1 F_{\phi n}^{(1)} + P_2 F_{kn}^{(1)} \right) + A_4^{(1)} = \\ = \left\{ P_1 \frac{1}{1-P_{11}} \left[\Pi_1^{(1)} + T_1^{(1)} + a_1^{(1)} \right] + P_2 \frac{1}{1-P_{21}} \left[\Pi_2^{(1)} + T_2^{(1)} + a_2^{(1)} \right] \right\} + A_4^{(1)}, \quad (18)$$

где P_1 – вероятность того, что при выполнении операций поиска документов будет реализовываться фактографический поиск,

$P_2 (P_2 = 1 - P_1)$ – вероятность того, что будет реализовываться контекстный поиск,

$A_4^{(1)}$ – среднее время анализа аналитиком выходной коллекции документов.

Заключение.

Предложен методологический подход к решению задачи оценки вероятностных показателей качества информации, предоставляемой пользователям ИАЦ, построенных на базе многомашинных вычислительных комплексов и локальных сетей.

Определены вероятностные показатели, характеризующие качество информации, предоставляемой аналитикам или должностным лицам информационно-аналитических центров при решении ими функциональных задач.

Получены аналитические выражения для оценки вероятностных показателей, включая оперативность, достоверность, актуальность и полноту предоставляемой информации. Дана обобщенная формулировка проблемы оптимизации вероятностных показателей качества информации, предоставляемой аналитикам ИАЦ.

На основе методов теории восстановления получены аналитические асимптотические выражения для оценки показателей актуальности информации.

Предложена Марковская модель для расчета вероятности того, что информация в ИАЦ полна при решении задач, описывающих новые возникающие события, например, чрезвычайные ситуации.

Получены функциональные уравнения и аналитические соотношения для оценки вероятностно-временных характеристик подготовки информационно-аналитических материалов аналитиками ИАЦ.

Разработанный методологический подход реализован в виде базисных и интерфейсных аналитических подмоделей, предназначенных для автоматизированной оценки вероятностных показателей качества информации, используемой аналитиками ИАЦ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Леонтьев А.С. Оценка технической эффективности информационно-вычислительных систем / А.С. Леонтьев, М.С. Тимошкин // Наукосфера. 2023. № 12(1). С. 220-229. DOI: 10.5281/zenodo.10363807.
2. Леонтьев А.С. Асимптотические методы оценки показателей защищенности информации в вычислительных системах с многоуровневыми системами защиты / А.С. Леонтьев, М.С. Тимошкин // Форум молодых ученых, 2023. № 1(77). С. 126-141. DOI: 10.46566/2500-4050_2023_77_126.
3. Леонтьев А.С. Многоуровневые аналитические и аналитико-имитационные модели оценки вероятностно-временных характеристик многомашинных вычислительных комплексов с учетом надежности // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. № 5(131). 12 с. DOI: 10.23670/IRJ.2023.131.8.
4. Леонтьев А.С. Математические модели оценки показателей надежности для исследования вероятностно-временных характеристик многомашинных комплексов с учетом отказов / А.С. Леонтьев, М.С. Тимошкин // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. № 1(127). 13 с. DOI:10.23670/IRJ.2023.127.27
5. Леонтьев А.С. Аналитическая модель анализа локальных вычислительных сетей с маркерным методом доступа / А.С. Леонтьев, Гусев К.В., Пучкова М.А. // Материалы XVIII Международной научной конференции «Общество: научно-образовательный потенциал развития (идеи, ресурсы, решения)». - Научный журнал «Общество». № 1-1 (24), 2022. С. 38-42.
6. Леонтьев А.С. Исследование влияния отказов на производительность, временные характеристики и загрузку узлов кольцевых ЛВС с маркерным методом доступа в критической области функционирования / А.С. Леонтьев, М.С. Тимошкин // Наукосфера, 2023. № 4(1). С. 187-200. DOI 10.5281/zenodo.7813671.
7. Леонтьев А.С. Аналитические методы исследования информационных процессов в вычислительных системах / А.С. Леонтьев, М.С. Тимошкин // Технические науки: проблемы и решения: сб. ст. по материалам LXXXI Международной научно-практической конференции «Технические науки: проблемы и решения». М.: Изд. «Интернаука», 2024. № 2(75). С. 12-20.
8. Леонтьев А.С. Многоуровневые формализованные модели обработки информации в вычислительных комплексах информационно-аналитических центров системах / А.С. Леонтьев, М.С. Тимошкин // Наукосфера, 2024. № 3(1). DOI: 10.5281/zenodo.10830271.
9. Гнеденко Б.В. Введение в теорию массового обслуживания / Б.В. Гнеденко, И.Н. Коваленко. М.: Наука, 1987. 336 с.
10. А.С. Леонтьев Вероятностные сетевые модели исследования типовых технологических схем обработки информации в аналитических центрах / Леонтьев А.С., Головин С.А., Гусев К.В. // Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2022. Т. 18. № 3. С. 516-527. ISSN 2411-1473. DOI: <https://doi.org/10.25559/SITITO.18.202203.516-527>.
11. Леонтьев А.С. Вероятностные модели исследования процессов подготовки аналитических материалов / А.С. Леонтьев, М.С. Тимошкин // Форум молодых ученых. 2024. № 2(90). 16 с.

© Леонтьев А.С., Тимошкин М.С., 2024.